

**БАДАНГА ШИКАСТ ЕТКАЗИШ БИЛАН ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАРНИ
КВАЛИФИКАЦИЯ ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ**

Шоимов Асадбек Шавкат ўғли ¹

**Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси
3-ўқув курси 328-гуруҳ курсанти ¹**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17484002>

Аннотация. Ушбу мақолада баданга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларни квалификация қилишнинг айрим назарий ва амалий жиҳатлари ёритилган бўлиб, мазкур ҳуқуқбузарликларни жиноий ва маъмурий жавобгарлик нуқтаи назаридан фарқлаш мезонларини таҳлил қилинган. Шунингдек, қасд ва эҳтиётсизликнинг субъектив томон сифатида квалификациядаги аҳамияти, суд-тиббий экспертизанинг ҳулосаси ва унинг оғирлик даражасини аниқлашдаги роли, ҳамда “баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашиши” тушунчасини тўғри қўллашнинг субъектив ва объектив жиҳатлари ўрганилиб, баданга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликларнинг тўғри квалификация қилиниши учун амалий таклиф ва тавсиялар илгари сурилган.

Таянч тушунчалар. Баданга шикаст етказиш, ҳуқуқбузарлик, квалификация, жиноят таркиби, субъектив томон, қасд, эҳтиётсизлик, суд-тиббий экспертиза, шикаст оғирлик даражаси, хунуклаштирувчи жароҳат, эстетик баҳолаш, ҳуқуқий тавсия.

Some Aspects of Qualification of Offenses Related to Causing Bodily Harm

Annotation. This article highlights certain theoretical and practical aspects of the qualification of offenses related to causing bodily harm. The criteria for distinguishing such offenses in terms of criminal and administrative liability are analyzed. Furthermore, the significance of intent and negligence as subjective

elements in qualification, the role of forensic medical examination and its conclusions in determining the severity of bodily harm, as well as the subjective and objective aspects of correctly applying the concept of “permanent disfigurement of the body” are examined. Based on this analysis, practical recommendations and proposals are presented to ensure the correct qualification of offenses related to bodily harm.

Keywords: bodily harm, offense, qualification, corpus delicti, subjective element, intent, negligence, forensic medical examination, severity of injury, disfiguring wound, aesthetic assessment, legal recommendation.

Некоторые аспекты квалификации правонарушений, связанных с причинением телесных повреждений

Аннотация. В данной статье освещены некоторые теоретические и практические аспекты квалификации правонарушений, связанных с причинением телесных повреждений. Проанализированы критерии разграничения таких правонарушений с точки зрения уголовной и административной ответственности. Кроме того, рассмотрено значение умысла и неосторожности как субъективной стороны при квалификации, роль судебно-медицинской экспертизы и её заключения в определении степени тяжести повреждений, а также субъективные и объективные аспекты правильного применения понятия «неустранимое обезображивание тела». На основе проведённого анализа предложены практические рекомендации и выводы, направленные на обеспечение правильной квалификации правонарушений, связанных с причинением телесных повреждений.

Ключевые слова: причинение телесных повреждений, правонарушение, квалификация, состав преступления, субъективная

сторона, умысел, неосторожность, судебно-медицинская экспертиза, степень тяжести повреждения, обезображивающая рана, эстетическая оценка, правовая рекомендация.

Баданга шикаст етказиш билан боғлиқ хуқуқбузарликлар замонавий жамиятда жуда кенг тарқалган ва ижтимоий хавфли ҳолатлар сифатида эътироф этилса-да, унинг ижтимоий хавфи ва оғирлик даражасидан келиб чиқиб, Жиноят кодекси ва Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексларда белгиланган тартибда жавобгарликка тортишга сабаб бўлади. Шундай бўлса-да, тан жароҳати билан боғлиқ хуқуқбузарликларни квалификация қилишда мураккабликлар ва тушунмовчиликлар келиб чиқиб, бу мавзу. илмий ва амалий муҳокамаларнинг муҳим мавзусига айланиб қолган.

Баданга шикаст етказишнинг хуқуқий табиати шахсий даҳлсизликни, хусусан, ҳаёт ва соғлиқ даҳлсизлиги ва хавфсизлигини ҳимоя қилиш ва жамоат тартибини сақлаш билан чамбарчас боғлиқдир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 26 ва 27-моддаларида инсоннинг ҳаёти ва соғлиғи давлат томонидан ҳимоя қилинадиган энг муҳим қадриятлар сифатида белгиланган¹. Шунингдек, халқаро хуқуқ нормалари, жумладан, Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларациясининг 3 ва 5-моддаларида шахсни жисмоний азоб уқубатлардан ҳимоя қилиш кафолатланган².

Баданга шикаст етказиш хуқуқбузарликларини квалификация қилишда хуқуқбузарликнинг таркибидан келиб чиқиб, уни жиноий ёки маъмурий турга ажратиш малакалани мумкин.

¹ Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145>

² Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси: БМТ Бош Ассамблеясининг 1948 й. 10 дек. 217А (III) резолюцияси. – Нью-Йорк: БМТ, 1948. – 4 б.

Шу билан бирга ҳуқуқбузарликнинг турини субъектив томондан “қасд” ва “эҳтиётсизлик”нинг хусусиятларидан келиб чиқиб белгилаш мумкин. Бу борада О.А. Кулиев қасднинг тўғри ва эгри шакллари ўртасидаги фарқни аниқлашда субъектив томон энг муҳим ўрин тутишини, чунки бу ҳолатда оқибатларнинг башорат қилиниши ва уларга йўл қўйиш даражаси ҳал қилувчи аҳамиятга эгалигини таъкидлаган бўлса³, Ш.А. Рахимов субъектив томоннинг эҳтиётсизлик шаклини “бепарволик” орқали кенгроқ талқин қилиб, уни квалификация билан боғлиқ жиҳатларини⁴ нақадар эътиборли эканлигини таъкидлаган. Баданга шикаст етказиш билан боғлиқ ҳуқуқбузарликлар субъектив томон *биринчидан*, қилмишни жиноят кодексининг 104–110-моддаларининг қай бири билан квалификация қилиш, *иккинчидан*, қасднинг хусусиятларидан ва фойдаланиш воситаларидан келиб чиқиб, тегишли моддаларнинг тегишли қисмларини танлаш, *учинчидан*, ҳаракатнинг қасд ёки эҳтиётсизликда содир этилишига қараб, маъмурий ёки жиноят қонунчилиги билан қилмишни квалификация қилишда муҳим рол ўйнайди.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 йил 27 июндаги 6-сонли қарорида баданга шикаст етказилганлик даражасини белгилаш суд-тиббий экспертиза қилиниши шарт деб белгиланган⁵. Унга кўра шикастнинг оғирлик даражасини аниқлашда Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирининг 2012 йил 1 июндаги “Тан жароҳатларининг оғирлик даражасини суд-тиббий аниқлаш қоидалари”

³ Кулиев О. А. Жиноят ҳуқуқининг умумий қисми: Дарслик. – Тошкент: TDIY нашриёти, 2015. – 210 б.

⁴ Рахимов Ш. А. Қасд ва эҳтиётсизликнинг жиноий ҳуқуқдаги ўрни // Ҳуқуқшунослик. – 2018. – № 2. – Б. 110–115

⁵ Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 й. 27 июндаги “Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида” 6-сонли қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/1592419>

тўғрисидаги 153-сонли буйруғига мувофиқ амалга оширилиши белгиланган. Бу борада Д.Ҳ. Ҳамидов жароҳатларнинг физиологик ва анатомик оқибатларини баҳолашда статистик усулларни кенгроқ қўллаш лозимлиги, чунки субъектларнинг индивидуал хусусиятлари (ёши, жинси) оқибатларнинг оғирлигини ўзгартириши мумкинлиги⁶, З.М. Қодирова эса, бу усулни “субъектив баҳолаш” унинг суд қарорларида ноаниқликка сабаб бўлишини кўрсатаётганлигини⁷ таъкидлаганлар.

Баданга шикаст етказиш билан ҳуқуқбузарликларни квалификация қилиш масаласи қонунчилик билан тартибга солинганига қарамай уларни квалификация қилишда бирмунча тушунмовчиликлар келиб чиқмоқда. Жумладан, тан жароҳатининг оғирлик даражасини аниқлаш суд тиббий экспертизасининг хулосасига асосан белгиланиши назарда тутилган бўлса-да, экспертиза хулосаси билан баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашиши деганда, жарроҳлик аралашувисиз бартараф этиб бўлмайдиган инсон қиёфасига ёқимсиз, сескантирадиган кўриниш берувчи жароҳат (жумладан, механик таъсир, олов, агрессив моддалар ва ҳ.к.лар таъсирида юз симметриясининг, мимиканинг бузилиши, чуқур чандиқлар, кертиклар пайдо бўлиши, баданнинг яра босиши, бурун, лаб, қулоқнинг ажратилиши ва бошқа нуқсонлар) тушунилиши назарда тутилган бўлса-да, мазкур жароҳатларни *хунуклаштирувчи деб топил* масаласи *тергов органлари ва суднинг ваколатига* қолдирилган бўлиб, у жамиятда мавжуд эстетик тасаввурлар нуқтаи назаридан келиб чиққан ҳолда ҳал этиши белгиланган. Ваҳоланки, тергов органлари ва суднинг мансабдор шахслари мутахассислиги бўйича ҳуқуқшунос кадр ҳисобланади. Бу эса, ўз навбатида

⁶ Ҳамидов Д. Ҳ. Суд-тиббий экспертиза: илмий-амалий қўлланма. – Тошкент: Медицина, 2020. – 150 б.

⁷ Қодирова З. М. Тиббий экспертизанинг жиноят ишларидаги роли // Тиббиёт ҳуқуқи. – 2019. – № 1. – Б. 200–205.

жароҳатларни хунуклаштирувчи деб топишда субъектив баҳолашнинг киришини очиб беради ва илмий полемикада муҳим ўрин тутди. Масалан, Олий суд Пленумининг қарорида кўрсатилганидек, жароҳатларни кийим ёки бошқа воситалар билан яшириш имконияти уларнинг хунуклаштирувчи хусусиятини рад этишга асос бўлмайди. Бироқ, илмий адабиётларда бу масала кенг мунозараларга учраб келмоқда. Хусусан, Б.С. Ҳасанов, эстетик тасаввурларнинг жамиятда ўзгариши (масалан, замонавий косметик ва пластик жарроҳлик усулларининг ривожланиши) хунуклаштирувчи жароҳатларнинг квалификациясида янги муаммоларни юзага келтириши, судлар эски эстетик стандартларга таяниб, адолатсиз қарорлар чиқариши мумкинлиги⁸, М.А. Ғаниев эса, жароҳатнинг хунуклаштирувчи эканлигини фақат суд-тиббий экспертизанинг визуал ва функционал таҳлили орқали аниқлаш лозимлигини ва ҳуқуқшуносларнинг эстетик баҳоси субъективликка олиб келиши мумкинлигини⁹, натижада, ЖКнинг 104-моддасининг биринчи қисмида кўрсатилган “баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашиши” масаласи нотўғри талқин талқин қилишига сабаб бўлади. Шу, сабабли етказилган шикастнинг баданнинг тузалмайдиган даражада хунуклашишига олиб келадиган тан жароҳати деб топиш масаласини Суд тиббий экспертизаси ваколатига бериш мақсадга мувофиқ.

References:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/6445145>
2. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси: БМТ Бош Ассамблеясининг 1948 й. 10 дек. 217А (III) резолюцияси. – Нью-Йорк: БМТ, 1948. – 4 б.

⁸ Ҳасанов Б. С. Эстетик жароҳатларнинг ҳуқуқий баҳоси // Суд амалиёти. – 2022. – № 1. – Б. 85–95.

⁹ Ғаниев М. А. Суд-тиббий экспертизада объективлик масалалари. – Тошкент: Фан, 2021. – 180 б.

3. Кулиев О. А. Жиноят ҳуқуқининг умумий қисми: Дарслик. – Тошкент: TDIY нашриёти, 2015. – 210 б.
4. Рахимов Ш. А. Қасд ва эҳтиётсизликнинг жиноий ҳуқуқдаги ўрни // Ҳуқуқшунослик. – 2018. – № 2. – Б. 110–115
5. Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2007 й. 27 июндаги “Баданга қасддан шикаст етказишга оид ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида” 6-сонли қарори. Электрон манба: <https://lex.uz/docs/1592419>
6. Ҳамидов Д. Ҳ. Суд-тиббий экспертиза: илмий-амалий қўлланма. – Тошкент: Медицина, 2020. – 150 б.
7. Қодирова З. М. Тиббий экспертизанинг жиноят ишларидаги роли // Тиббиёт ҳуқуқи. – 2019. – № 1. – Б. 200–205.
8. Ҳасанов Б. С. Эстетик жароҳатларнинг ҳуқуқий баҳоси // Суд амалиёти. – 2022. – № 1. – Б. 85–95.
9. Ғаниев М. А. Суд-тиббий экспертизада объективлик масалалари. – Тошкент: Фан, 2021. – 180 б.